

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 94–95

ZMENY LIPIDOVÉHO PROFILU PACIENTA INFIKOVANÉHO INTRACELULÁRNYM PATOGÉNOM *RICKETTSIA AKARI*: KAZUISTIKA

LIPIDOMIC PROFILE CHANGES IN A PATIENT INFECTED BY THE INTRACELLULAR PATHOGENE *RICKETTSIA AKARI*: CASE STUDY

Alena Polčík Michalicová¹, Petra Chaľová¹, František Csicsay², Marco Quevedo Diaz², Ľudovít Škultéty³, Andrej Kováč¹

¹ Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava, ² Virologický ústav SAV, Bratislava, ³ Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsiáz, Banská Bystrica

alena.michalicova@savba.sk

SÚHRN

Rickettsia akari je intracelulárny gramnegatívny patogén, ktorý spôsobuje ochorenie známe ako rickettsialpox. Tento patogén sa prenáša prostredníctvom roztočov, ktorých primárnym hostiteľom je myš domáca. Klinické prejavy ochorenia zahŕňajú horúčku, kožné vyrážky a nekrózu tkaniva na mieste postihnutia. Vzhľadom na nešpecifickosť týchto symptómov je diferenciálna diagnostika náročná, pretože sa môžu prejavovať aj pri iných infekčných ochoreniach, ako je infekčná mononukleóza, ovčie kiahne alebo iné bakteriálne infekcie. Cieľom našej štúdie bolo identifikovať špecifické metabolické biomarkery infekcie *R. akari* pomocou pokročilých analytických metód. Použitím vysoko citlivej kvapalinovej chromatografie (LC) v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (MS/MS) sme analyzovali lipidový profil pacienta infikovaného *R. akari* v porovnaní so zdravým subjektom. Odbery vzoriek boli realizované počas celého priebehu ochorenia a séra boli následne analyzované metódami ELISA a LC-MS/MS. Na základe týchto analýz sme identifikovali výrazné zmeny v lipidovom profile pacienta, konkrétne v skupinách triglyceridov, fosfatidylcholínov, lyzofosfatidylcholínov a sfingomyelínov. Tieto lipidy môžu v budúcnosti predstavovať potenciálne diagnostické markery pre *rickettsialpox*. Naša štúdia nazna-

čuje, že analýza lipidového profilu by mohla byť v budúcnosti sľubným diagnostickým nástrojom pri identifikácii *R. akari* a podobných rickettsiálnych infekcií.

Kľúčové slová: *Rickettsia Akari*; rickettsialpox; lipidomika

Ďakovanie

Táto práca bola podporená grantami VEGA 2/0129/24, VEGA 2/0147/24 a APVV-22-0313.

ABSTRACT

Rickettsia akari is an intracellular, gram-negative pathogen that causes a disease known as rickettsialpox. This pathogen is transmitted through mites, with the primary host being the house mouse. Clinical manifestations of the disease include fever, skin rashes, and tissue necrosis at the site of infection. Because these symptoms are nonspecific, differential diagnosis can be difficult, as they may also occur in other infectious diseases, such as infectious mononucleosis, chickenpox, or various bacterial infections. The aim of our study was to identify specific metabolic biomarkers of *R. akari* infection using advanced analytical methods. We analyzed the lipid pro-

file of a patient infected with *R. akari* using highly sensitive liquid chromatography (LC) combined with tandem mass spectrometry (MS/MS), and compared the results to those of a healthy subject. Samples were collected in different stages of disease, and sera were subsequently analyzed using ELISA and LC-MS/MS methods. Based on these analyses, we identified significant changes in the lipid profile of the patient, specifically in the groups of triglycerides, phosphatidylcholines, lyso-phosphatidylcholines, and sphingomyelins. These lipids may poten-

tially serve as diagnostic markers for rickettsialpox in the future. Our study suggests that lipid profile analysis could become a promising diagnostic tool for identifying *R. akari* and similar rickettsial infections.

Keywords: *Rickettsia Akari*; rickettsialpox; lipidomics

Acknowledgement

This work was supported by grants VEGA 2/0129/24, VEGA 2/0147/24 and APVV-22-0313.